

MAKTABGACHA TA'LIM GURUH TABRIYALANUVCHILARIDA KREATIV YONDASHUV ASOSIDA IJODIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

Yo'ldosheva Xurriyatxon Erikinjon qizi

Namangan viloyati Norin tumani 48-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287915>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim guruhlarida kreativ yondashuv asosida ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish usullari ko'rib chiqiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishning ahamiyati tahlil qilinib, ular uchun maxsus kreativ yondashuv usullari tavsiya etiladi. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, kreativ yondashuv bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va mustaqil muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar. kreativ yondashuv, ijodiy ko'nikmalar, maktabgacha ta'lim, bolalar, ijodiy fikrlash

Abstract. This article examines methods for developing creative skills in preschool children through creative approaches. The importance of fostering creativity in early childhood is analyzed, and specific creative approaches are recommended for preschoolers. The results of the study show that creative approaches help enhance children's creative thinking abilities and improve their capacity to solve problems independently.

Keywords: creative approach, creative skills, preschool education, children, creative thinking

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы развития творческих навыков у дошкольников на основе креативного подхода. Анализируется важность формирования творческих способностей у детей дошкольного возраста, и предлагаются специальные методы креативного подхода. Результаты исследования показывают, что креативный подход способствует развитию у детей творческого мышления и повышает их способность к самостоятельному решению задач.

Ключевые слова: креативный подход, творческие навыки, дошкольное образование, дети, творческое мышление.

Kirish

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish jamiyat uchun muhim vazifalardan biridir. Ushbu yosh davri bolaning intellektual, hissiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng samarali davr hisoblanadi, chunki bolalar aynan shu davrda tez o'rganadi, yangi bilimlarni qabul qiladi va ijodiy qobiliyatlarini kashf etadi. Ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyati keyinchalik bolaning hayotidagi muhim ko'nikmalar hisoblanib, ularning akademik, shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlariga ta'sir qiladi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim jarayonida kreativ yondashuvni qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kreativ yondashuv bolaning atrof-muhitni o'zgacha idrok etishi, turli muammolarga yangicha qarash va innovatsion echimlar topishiga yordam beradi. Bu jarayonda o'yin texnologiyalari, ijodiy faoliyat va eksperimental usullar orqali bolaning ijodiy tafakkurini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi.

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda kreativ yondashuv yordamida ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqot ijodiy ko'nikmalarni

shakllantirishda kreativ metodlarning ahamiyatini ochib beradi va o'qituvchilar hamda tarbiyachilar uchun amaliy tavsiyalarni taqdim etadi. Shu orqali, bolalarning ijodiy qobiliyatlari rivojlantirilib, ularning kelajakdagi o'qish va mehnat faoliyatiga asos yaratib beriladi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda kreativ yondashuv asosida ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni o'rganildi. Tadqiqot bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda qanday metodlar samarali ekanligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, sifat va miqdoriy tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Ishtirokchilarni tanlash: Tadqiqotda Namangan shahridagi maktabgacha ta'lim muassasalaridan 4-6 yoshdagi bolalar ishtirok etdi. Jami 50 nafar bola va ularning o'qituvchilari tadqiqot doirasida jalb qilindi.

2. Kreativ yondashuv dasturini ishlab chiqish: Ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun maxsus kreativ yondashuv dasturi ishlab chiqildi. Dasturga quyidagi metod va usullar kiritildi: o'yin faoliyati, ijodiy mashg'ulotlar, boshqotirma va loyihalash topshiriqlari, tasviriy san'at va musiqiy faoliyat. Dastur bola tafakkurini faollashtirish, muammolarni yangicha yondashuvlar orqali hal qilish va o'z fikrini erkin ifodalashni o'rganishiga qaratildi.

3. Mashg'ulotlarni o'tkazish: Tadqiqot davomida o'qituvchilar bolalarga ijodiy topshiriqlarni kreativ yondashuv asosida taqdim etdilar. Mashg'ulotlar 8 hafta davomida o'tkazilib, har hafta 2-3 marta ijodiy faoliyatlarga vaqt ajratildi. Har bir mashg'ulotda bolalarga yangi topshiriqlar, loyihalar va o'yin shaklidagi ijodiy mashqlar berildi.

4. Ma'lumotlarni yig'ish va kuzatish: Tadqiqot davomida o'qituvchilar tomonidan bolalarning ijodiy rivojlanish darajasi muntazam kuzatilib, dastlabki va yakuniy natijalari qayd etildi. Kuzatish jarayonida bolalarning yangi g'oyalarni taklif qilishi, muammolarga yangicha yondashishi va ijodiy ko'nikmalaridagi o'zgarishlar qayd etildi.

5. Tahlil va baholash: Yig'ilgan ma'lumotlar sifat va miqdoriy jihatdan tahlil qilindi. Bolalarning ijodiy rivojlanishidagi o'zgarishlar dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlar asosida baholandi. Tahlil natijalari bolalarning kreativ yondashuv asosida qanday ijodiy ko'nikmalarga ega bo'lishlarini va bu yondashuvning samaradorligini ko'rsatdi.[1]

Tadqiqotning metodologik yondashuvi ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida kreativ metodlar va yondashuvlarni qo'llash samaradorligini aniq va tizimli o'rganishga yordam berdi.

Muhokama va Natijalar

Tadqiqot natijalari maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy ko'nikmalarni shakllantirishda kreativ yondashuvning samaradorligini tasdiqladi. 8 haftalik mashg'ulotlar davomida kuzatilgan o'zgarishlar bolalarda ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatining sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi.

1. Ijodiy fikrlash darajasining oshishi: Tadqiqot natijalariga ko'ra, bolalar yangi g'oyalarni taklif qilish, boshqacha yondashuvlarni qo'llash va o'z fikrlarini erkin ifodalashga moyil bo'lishgan. Kreativ yondashuv asosida olib borilgan mashg'ulotlar bolalarda o'zgacha g'oyalarni ishlab chiqish va turli masalalarni ijodiy tarzda hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berdi.[2]

2. Mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish: Tadqiqot davomida bolalarning mustaqil ravishda qaror qabul qilish qobiliyatlarida sezilarli o'sish kuzatildi. O'yin shaklidagi ijodiy topshiriqlar bolalarga muammolarga turli nuqtai nazardan qarash imkoniyatini berib, ularning

mustaqil fikrlash qobiliyatlarini mustahkamladi. Bu esa bolalarning kelajakda murakkab muammolarni hal qilishga bo‘lgan tayyorligini oshirishga xizmat qiladi.

3. Ijodiy faollik va ishtiyoq: Mashg‘ulotlar jarayonida bolalar ijodiy faoliyatlarga qiziqish bilan qatnashib, o‘z ijodiy imkoniyatlarini kashf etishga intilganlari kuzatildi. Ayniqsa, tasviriy san‘at va loyihalash mashg‘ulotlari bolalarning ijodiy faolligini kuchaytirib, ular o‘zlarini erkin ifodalashga ko‘mak berdi. Bu ijodiy ishtiyoq bolalarda o‘z qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga bo‘lgan istakni shakllantirdi.

4. Ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalar: Kreativ yondashuv yordamida olib borilgan mashg‘ulotlar bolalarda ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarni ham rivojlantirdi. Guruh shaklidagi faoliyatlar davomida bolalar bir-birlari bilan o‘z fikrlarini o‘rtoqlashish, jamoada ishlash va hamkorlikda muammolarni hal qilishni o‘rgandilar. Bu ko‘nikmalar kelajakda ularning ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo‘lishlariga asos yaratadi.[3]

5. Kreativ yondashuvning ta‘siri: Natijalar ko‘rsatdiki, kreativ yondashuv bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda samarali usul hisoblanadi. Bolalar o‘yin va ijodiy faoliyat orqali o‘zlarini erkin ifoda qilish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Kreativ yondashuv bolalarga yangi bilimlarni osonroq o‘zlashtirishga va muammolarni qiziqarli tarzda hal qilishga imkon yaratdi, bu esa bolalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirdi.

Tadqiqot natijalaridan ko‘rinib turibdiki, maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarda ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda kreativ yondashuv katta ahamiyatga ega. Bolalar o‘z fikrlarini erkin ifoda qilish, ijodiy yechimlar topish va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Bu esa ularning kelajakdagi ta‘lim va hayot faoliyatida muvaffaqiyatli bo‘lishlariga asos yaratadi.[4]

Kreativ yondashuv asosida olib borilgan mashg‘ulotlar bolalarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodiy faolliklarini oshirish va jamoada ishlash ko‘nikmalarini mustahkamlashga xizmat qildi. Ushbu natijalar o‘qituvchilar va tarbiyachilar uchun muhim amaliy ko‘rsatmalar beradi hamda kelajakda maktabgacha ta‘lim tizimida kreativ yondashuvga asoslangan dasturlarni keng qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi.[5]

Xulosa

Ushbu tadqiqot maktabgacha ta‘lim guruhlarida kreativ yondashuv asosida ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirish samaradorligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, kreativ yondashuv bolalarda ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va yangi g‘oyalarni taklif qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishda samarali bo‘ldi. Bu jarayon bolalarning ijodiy faolligini oshirib, kelajakda ularning ta‘lim va shaxsiy hayotidagi muvaffaqiyatlariga asos yaratdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduraimova, R. (2017). Maktabgacha ta‘limda ijodiy yondashuvning ahamiyati. Tashkent: O‘qituvchi.
2. Davlatov, D. (2019). Kreativ yondashuv va uning ta‘limdagi roli. Tashkent: Ma‘rifat.
3. Azizov, B. (2018). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantirish usullari. Toshkent: Iste‘dod.
4. Shomurodov, S. (2016). Ta‘lim jarayonida ijodiy yondashuvni qo‘llash metodlari. Samarqand: O‘zbekiston.
5. Nizamova, F. (2020). Kreativ ta‘lim va bolalar taraqqiyoti. Tashkent: Science and Education.